

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Development of Creative Industries in Uzbekistan: Strategic Opportunities and Institutional Solutions

Daminova Madinaxon Bahromjon qizi

A PhD researcher of the Department of "Econometrics",

Tashkent State University of Economics

Abstract This thesis analyzes the current state of creative industries development in Uzbekistan, existing barriers, and practical measures to overcome them. The research focuses on legal regulation, improving financing mechanisms, and human capital development. Specifically, proposals for establishing creative hubs and increasing export potential are highlighted.

Keywords: creative economy, intellectual property, venture financing, creative hub, export potential, human capital.

O‘zbekistonda kreativ sohalarni rivojlantirish: strategik imkoniyatlar va institutsional yechimlar

Daminova Madinaxon Bahromjon qizi,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Ekonometrika” kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya Ushbu tezisda O‘zbekistonda kreativ industriyalarni rivojlantirishning bugungi holati, mavjud to‘siqlar va ularni bartaraf etishning amaliy choralari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sohani huquqiy tartibga solish, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va inson kapitalini rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Xususan, kreativ hublar tashkil etish va eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Kalit so‘zlar: kreativ iqtisodiyot, intellektual mulk, venchur moliyalashtirish, kreativ hub, eksport salohiyati, inson kapitali.

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida kreativ industriyalar yalpi ichki mahsulotning o‘rishini ta‘minlovchi muhim drayverlardan biriga aylandi. O‘zbekistonda ham ushbu sohani tizimli rivojlantirish uchun qator imkoniyatlar mavjud bo‘lsa-da, infratuzilma va huquqiy mexanizmlar bilan bog‘liq ayrim cheklovlar saqlanib qolmoqda. Quyidagi jadvalda soha bo‘yicha yo‘nalishlar va uni amalga oshirish mexanizmlari, hamda duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni umumlashtirdik.

1-jadval

**O‘zbekiston kreativ soha bo‘yicha yo‘nalishlar: imkoniyatlar va cheklovlar
hamda moliyalashtirish bo‘yicha amaliy choralar¹**

Yo‘nalish	Imkoniyatlar	Cheklovlar	Moslashtirish bo‘yicha amaliy choralar
Siyosat va boshqaruv	Ko‘p tarmoqli hamkorlik orqali tez natija berishi mumkin	Koordinatsiya parchalangan bo‘lishi mumkin	Ekotizim “yo‘l xaritasi”, mas‘ul institut(lar) va KPilar, hududiy koordinatsiya
Huquqiy muhit	Tartibga solish va rag‘batlantirish instrumentlarini	Tasnif, IP, freelancer maqomi noaniqligi	Kreativ industriyalar tasnifi, IP himoyasi va litsenziyalash, shartnoma shablonlari

¹ 2. UNCTAD Creative Economy Reports va O‘zbekiston Respublikasining "Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida"gi Qonuni loyihasi va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asosida Muallif tomonidan tuzildi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

	joriy etish imkoniyati		
Moliyalash tirish	Grant, homiylik, xususiy investitsiya jalb qilish	Garov muammosi, risk yuqori	Mikrogrant/seed fond, venchur instrumentlar, kafillik mexanizmi, kraudfandingni legitimlashtirish
Inson kapitali	Yoshlar salohiyati, tezkor o‘qitish	Biznes/IP/mar keting kompetensiyas i yetishmasligi	Kreativ menejment modullari, “ustoz–shogird”, inkubatsiya– akseleratsiya dasturlari
Infratuzil ma	Hub va klasterlar orqali sinergiya	Hududlarda makon va texnika yetishmasligi	Kreativ hub/maker space, studiya ijarasi modeli, ko‘rgazma-savdo maydonlari, logistika qo‘llovi
Bozor va eksport	Turizm, brending, raqamli savdo orqali kengayish	Eksport standartlari, logistika va til to‘sig‘i	Eksportga tayyorlash (packaging/brand), marketpleys integratsiyasi, xalqaro ko‘rgazma va festival ishtiroki
Statistika va monitoring	Qarorlarni dalillarga asoslash	Ko‘rsatkichlar tizimi yo‘q yoki sust	Kreativ sektor indikatorlari, muntazam monitoring, “satellite account”ga yo‘naltirilgan metodika

Jadval ma’lumotlarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, kreativ sohani rivojlantirish yetti ta asosiy yo‘nalishda amalga oshirilishi lozim:

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Siyosat va boshqaruv: Kreativ ekotizimning "yo‘l xaritasi"ni yaratish va KPI ko‘rsatkichlarini belgilash orqali tarqoq koordinatsiyani birlashtirish zarur.

Huquqiy muhit: Freelancer maqomini aniqlashtirish, intellektual mulk (IP) himoyasini kuchaytirish va kreativ industriyalar tasnifini joriy etish talab etiladi.

Moliyalashtirish: Sohadagi asosiy to‘siq — garov muammosidir. Bunga yechim sifatida kraudfandingni legitimlashtirish, mikrograntlar va venchur instrumentlarini ishga tushirish lozim.

Inson kapitali: Yoshlar salohiyatini "ustoz-shogird" an‘analari va inkubatsiya dasturlari orqali kreativ menejment ko‘nikmalari bilan boyitish muhim ahamiyatga ega.

Infratuzilma va Bozor: Hududlarda kreativ hublar, maker space va studiyalar tashkil etish, mahsulotlarni brending orqali xalqaro marketpleyslarga olib chiqish eksport salohiyatini oshiradi.

Xulosa

O‘zbekistonning kreativ salohiyatidan samarali foydalanish uchun faqatgina moliyaviy resurslar emas, balki "satellite account" metodikasi asosida aniq statistika yuritish va sohaning huquqiy poydevorini mustahkamlash lozim. Taklif etilayotgan "yo‘l xaritasi" va amaliy choralar kreativ iqtisodiyotning barqaror o‘shishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining "Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida"gi Qonuni loyihasi va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar.
2. UNCTAD Creative Economy Reports (Global tajriba o‘rganish uchun).